

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РКИ

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

Преподаватель русского языка и литературы

кафедры «История - филология»

Азиатского международного университета

г. Бухары, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502563>

Аннотация. Данная статья содержит теоретический материал о формировании функциональной грамотности обучающихся на уроках РКИ, о повышении качества образования через применение технологий критического мышления, побуждающих интерес к предмету, обеспечивающих формирование творческих способностей обучающихся, позволяющих введение их не только в учебную, но и исследовательскую деятельность.

Ключевые слова: Функциональная грамотность, формирование знаний и умений, коммуникабельность, креативность, целенаправленность, правильная речь, речевые задачи, инновационное обучение, коммуникативные навыки.

FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY OF STUDENTS IN RFL LESSONS

Abstract. This article contains theoretical material on the formation of functional literacy of students in RFL lessons, on improving the quality of education through the use of critical thinking technologies that stimulate interest in the subject, ensure the formation of students' creative abilities, allowing their introduction not only into educational, but also research activities.

Key words: Functional literacy, formation of knowledge and skills, communication skills, creativity, focus, correct speech, speech tasks, innovative teaching, communication skills.

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке информации и умение адаптироваться в любом обществе.

Для решения поставленных задач использованы следующие методы: отбор материала в направлении научного поиска; анализ лингвистической, методической,

педагогической, психологической литературы с целью установления теоретических основ исследования; целенаправленное наблюдение за процессом обучения; изучение и обобщение педагогического опыта преподавателей; анализ письменных работ учащихся; проведение констатирующего, обучающего и контрольного экспериментов; обработка результатов эксперимента; разработка методической системы развития речи учащихся.

Что обеспечивает успех в проведении работы по формированию правильной речи?

Четкая установка преподавателя на то, что обучающиеся должны овладеть нормами русского литературного языка, что это не менее важно, чем усвоение норм правописания. У учащихся должно быть сформировано стремление овладения правильной русской речью, ее нормативной стороной.

В тех случаях, когда это возможно, необходимо объяснить суть ошибки, например: «яблоко» в русском языке среднего рода, поэтому нужно говорить: *Спелое яблоко висело прямо надо мной, а не "спелый яблочек висел..."*, или почему ошибочно построение предложений с деепричастным оборотом типа: "Подъезжая к дому, у него слетела шляпа" и т.д. Это нарушает принятые нормы (правила) русского языка.

Целенаправленная система упражнений и речевых задач, обеспечивает формирование вначале осмысленных умений, а в последующем - речевых навыков, обогащается словарный запас и грамматический строй речи учащихся.

Функциональной грамотностью называют определенный уровень знаний, умений и навыков, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.

При этом современное образование лишь средство, обеспечивающее определенный уровень грамотности.

Сегодня цель каждого педагога состоит в том, чтобы обеспечить качественным образованием новое поколение с учетом индивидуальных способностей, потребностей, а также сформировать творческую личность.

Особую роль в системе образования занимает изучение русского языка как иностранного.

Изучаемые теоретические сведения по предмету способствуют формированию и развитию практических навыков.

Формирование функциональной грамотности обучающихся опирается на традиционные методы и формы обучения, а также и на инновационное обучение. Для развития функциональной грамотности необходимо проводить нетрадиционные уроки, благодаря которым повышается интерес и к уроку, и к учебному процессу в целом.

Классификации и виды нестандартных уроков:

Урок-семинар, урок-лекция, урок-беседа, урок-практикум, урок- экскурсия, урок-исследование, урок- дебаты, урок-игра, урок-КВН и другие.

Применение дидактических игр, вызывает интерес к уроку и повышает грамотность учащихся. При этом материал урока становится более интересным и доступным, увеличивается работоспособность.

Например, такие игры, как: «Четвёртый лишний», «Слабое звено», «Найди лишнее слово», «Закончи предложение».

Огромное значение в повышении функциональной грамотности обучающихся имеют уроки развития речи.

Немаловажную роль в повышении функциональной грамотности играют письменные игровые диалоги как одна из форм развития устной и письменной речи обучающихся. Преимуществом данной формы работы является ещё и то, что диалог развивает у учащихся фантазию, способность слышать другого человека, сотрудничество, повышает коммуникативные навыки.

Создание презентаций, поиск в интернете дополнительной литературы и информации способствуют не только совершенствованию практических умений и навыков обучающихся, но и позволяют индивидуализировать процесс обучения, повышают интерес обучающихся к урокам, активизируют познавательную деятельность и развивают творческий потенциал, повышают уровень функциональной грамотности обучающихся.

Особенно часто используют информационно-коммуникационные технологии при осуществлении учебных проектов для создания презентаций, при изучении биографии и жизненного пути того или иного писателя. Компьютерная презентация является наглядным пособием, а заранее подготовленные ученики озвучивают каждый слайд.

Дифференцированный подход является одним из основных принципов обучения. Он позволяет реализовать творческие возможности обучающихся. Используя такие формы работы как парная, групповая, взаимопроверка, тестирование, лингвистические конкурсы, дидактические игры, удастся более прочно закрепить полученные учениками знания и применить их на практике. Это позволяет достичь хорошей успеваемости обучающихся и развить функциональную грамотность.

Нетрадиционные формы домашнего задания имеют большое значение для раскрытия творческого потенциала учащихся.

Виды домашнего задания:

- творческие работы;

- лингвистические исследования текста;
- создание кластеров, синквейнов, даймондов;

<i>синквейн</i>	<i>даймонд</i>
ень	ень
сный, светлый	сный, светлый
адует, волнует, бодрит	адует, волнует, бодрит
егодня самый лучший день!	ень светел, ночь темна
вет	ечалит, успокаивает, усыпляет
	рачная, тёмная
	очь

- составление словарей и словарных диктантов;
- составление опорных конспектов, опорных схем и таблиц, интеллектуальных карт;

Сегодня меняется место и роль учителя в образовательном процессе. Преподаватель должен быть организатором образовательного процесса.

Он должен организовать образовательную среду, серии мероприятий и коллективную работу обучающихся, создав атмосферу сотрудничества.

Использование на уроках технологии критического мышления направлено на достижение образовательных результатов:

умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний;

пользоваться различными способами интегрирования информации;

задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу;

решать проблемы;

вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений;

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми;

умение сотрудничать и работать в группе и др.

Отличительные черты технологии развития речи:

надпредметный характер;

технологичность;

усвоение информации и развитие рефлексивных и коммуникативных способностей;

сочетание навыков работы с текстом и общения по поводу текста;

применение способов работы с текстом как инструмента самообразования человека.

Технология развития критического мышления через чтение и письмо представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма.

Учебное занятие, проводимое по этой технологии, строится в соответствии с технологической цепочкой: вызов - осмысление – рефлексия (ВОР)

Прием “Ключевые слова”

Стадию вызова на уроке можно осуществить многими методами, в том числе и хорошо известными, например, "ключевые слова", по которым можно придумать рассказ или расставить их в определенной последовательности, а затем, на стадии осмысления искать подтверждение своим предположениям, расширяя материал.

Прием “Лови ошибку»

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки.

Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней:

явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из их личного опыта и знаний;

скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал.

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы. Затем изучают новый материал, после чего возвращаются к тексту и исправляют те ошибки, которые не удалось выявить в начале урока.

Прием “Нарисуйте счастье”

Приемы психорисунка дают возможность выразить понимание абстрактных понятий, внутренний мир через зрительные образы. Можно дать задание нарисовать *совесть, месть, добро, зло* и затем объяснить свои рисунки.

Прием “Письмо по кругу»

Прием “Письмо по кругу” предполагает групповую форму работы. У каждого ученика должен быть лист бумаги. Детям нужно не только размышлять на заданную тему, но и согласовывать свое мнение с членами группы. Каждый член группы записывает несколько предложений на заданную тему, затем передает свой листок соседу. Получив листок, сосед продолжает его размышления. Листочки двигаются до тех пор, пока к каждому не вернется листок, в котором были написаны его первые предложения.

Прием “Пометки на полях”

Прием “Пометки на полях” работает на стадии осмысления. Во время чтения учебного текста дается целевая установка: по ходу чтения статьи делать в тексте пометки.

Учителю необходимо предварительно определить текст или его фрагмент для чтения с пометками, напомнить правила расстановки маркировочных знаков, обозначить время, отведенное на работу, проверить работу.

Маркировочные пометки.

Прием “Написание эссе”

Очень эффективная художественная форма письменной рефлексии - эссе. Это свободное письмо на заданную тему. Эссе - это произведение небольшого объема, раскрывающее конкретную тему и имеющее подчеркнута субъективную трактовку, свободную композицию, ориентацию на разговорную речь, склонность к парадоксам. Если работа проходит на уроке, заранее оговариваются временные границы ее выполнения: 5, 10, 15, 20 минут. В зависимости от цели написания отбирается автором и содержание. В любом случае эссе - художественная форма размышления, подталкивающая ученика обратиться к собственному, может быть и противоречивому, опыту.

Модель написания эссе:

Предварительный этап (инвентаризация): вычленение наиболее важных фактов, понятий и т.д.

Работа над черновиком.

Правка. Может осуществляться в паре.

Редактирование. Исправление замечаний, сделанных в ходе правки.

Публикация, т.е. чтение перед аудиторией.

Возможный алгоритм написания эссе.

Обсуждаемая тема (проблема).

Собственная позиция.

Краткое обоснование.

Возможные возражения, выдвигаемые слушателями.

Причина, по которой заявленная позиция остается прежней, объявляется правильной.

Заключение.

Это лишь небольшая часть методических приемов, связанных с формированием критического мышления.

Технология развития критического мышления через чтение и письмо дает возможность личностного роста, приобщает их к духовному опыту человечества, развивает

его ум, индивидуальность. Технология открыта для решения большого спектра проблем в образовательной сфере. Она представляет собой набор особых приемов и стратегий, применение которых позволяет выстроить образовательный процесс так, чтобы обеспечить самостоятельную и сознательную деятельность учащихся для достижения поставленных учебных целей. Технология развития критического мышления помогает преподавателю заменить пассивное слушание и пересказ на активное участие студентов в образовательном процессе, и тем самым повысить эффективность занятий.

REFERENCES

1. С.И.Заир-Бек, И.В.Муштавинская. Развитие критического мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
2. Е.А.Козырь. Характеристика приемов технологии РКМЧП. //газ. “Русский язык”, 2009, №7.
3. И.О.Загашев, С.И.Заир – Бек. Критическое мышление: технология развития: Пособие для учителя – СПб; Альянс “Дельта”, 2003.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии М. Народное образование. 1998. нефилологических специальностей. - Минск: БГУ, 2011.
5. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
6. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
7. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
8. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
9. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
10. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
11. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

12. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.
13. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
14. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
15. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>
16. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
17. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>
18. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
19. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>
20. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
21. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>